

SAÚDE PÚBLICA EAD

**JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF 256.084.438-96**

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
Proposta de Implementação de Consultório de
Enfermagem nas Escolas Públicas de São Vicente – SP**

**SÃO VICENTE-SP
2023**

SAÚDE PÚBLICA EAD

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: Proposta de Implementação de Consultório de Enfermagem nas Escolas Públicas de São Vicente – SP

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para Faculdade Iguaçu como parte do requisito para conclusão do Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública EaD.

SÃO VICENTE-SP
2023

Ficha catalográfica

Oliveira, Jamila Gonçalves.

Programa Saúde na Escola: Proposta de Implementação de Consultório de Enfermagem nas Escolas Públicas de São Vicente – SP / OLIVEIRA, J.G. ; 2023.

Orientador:

Artigo Acadêmico (Especialização) – Faculdade Iguazu, Pós-Graduação em Saúde Pública EaD, São Vicente, 2023.

1. Programa Saúde na Escola. 2. Consultório de Enfermagem nas Escolas. 3. Saúde Pública. I. Faculdade Iguazu - Saúde Pública EaD. II. Pós-Graduação *Strict Sensu*.

JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
Proposta de Implementação de Consultório de
Enfermagem nas Escolas Públicas de São Vicente – SP**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado para Faculdade Iguaçu como
parte do requisito para conclusão do Curso
Pós-Graduação em Saúde Pública EaD.

Aprovado em:

Prof.

XX/XX/2023

Prof.

XX/XX/2023

Prof.

XX/XX/2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. METODOLOGIA	12
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	13
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	17

RESUMO

A implantação de ambulatórios de enfermagem nas escolas públicas de São Vicente, São Paulo, é uma medida essencial para a gestão da saúde pública prevista no Programa Saúde na Escola (PSE), nele os consultórios de enfermagem oferecem assistência preventiva à saúde, promovem hábitos saudáveis e previnem doenças e promove a saúde entre os alunos. O principal objetivo do enfermeiro escolar é prestar cuidados básicos de saúde e promover educação ao auto-cuidado e o bem-estar dos alunos, reduzindo o absentismo devido enfermidades e servindo como um auxiliar aos pais em questões de saúde. O custo de implementação de um consultório de enfermagem varia de acordo com o tamanho da escola e as necessidades de equipamentos. O custo mínimo estimado para implantação de consultório de enfermagem em todas as 57 escolas públicas de São Vicente seria de aproximadamente R\$ 142.500,00 (excluindo salários). O PSE é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças entre os estudantes, buscando integrar as políticas de saúde e educação. Estudos enfatizam a importância da integração das políticas de saúde e educação para o sucesso do programa. A presença do enfermeiro nas escolas públicas também é fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças. No entanto, a falta de recursos financeiros e humanos adequados, a integração entre as políticas de saúde e educação e a capacitação profissional são as principais dificuldades para a implementação do programa no Brasil. Em conclusão, todos os autores estudados nesse artigo concordam que a saúde escolar é um componente essencial da saúde pública e da educação, sendo o PSE de extrema importância como estratégia de saúde pública. A integração das políticas de saúde e educação, capacitação profissional e recursos financeiros e humanos adequados são necessários para o sucesso do programa na promoção efetiva da saúde escolar.

Palavras-Chave: Programa Saúde na Escola. Escolas Pública. Saúde Pública.

ABSTRACT

The implementation of nursing clinics in public schools in São Vicente, São Paulo, is an essential measure for the management of public health provided for in the Health at School Program (PSE), in which nursing offices offer preventive health care, promote healthy habits and prevent disease and promote health among students. The main objective of the school nurse is to provide basic health care and promote education in self-care and the well-being of students, reducing absenteeism due to illness and serving as an assistant to parents in health matters. The cost of setting up a nursing office varies depending on the size of the school and equipment needs. The estimated minimum cost for implementing a nursing office in all 57 public schools in São Vicente would be approximately R\$ 142,500.00 (excluding salaries). The PSE is a fundamental strategy for health promotion and disease prevention among students, seeking to integrate health and education policies. Studies emphasize the importance of integrating health and education policies for the success of the program. The presence of nurses in public schools is also essential for health promotion and disease prevention. However, the lack of adequate financial and human resources, the integration between health and education policies and professional training are the main difficulties for the implementation of the program in Brazil. In conclusion, all the authors studied in this article agree that school health is an essential component of public health and education, with the PSE being extremely important as a public health strategy. The integration of health and education policies, professional training and adequate financial and human resources are necessary for the success of the program in effectively promoting school health.

Key-Words: School Health Program. Public Schools. Public health.

1. INTRODUÇÃO

A cidade de São Vicente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2020) é uma das mais populosas do estado de São Paulo e conta com uma grande rede de escolas públicas que atendem a uma população de estudantes diversa. Nesse contexto, a implementação de um consultório de enfermagem em cada escola pública seria uma medida importante para garantir a saúde e bem-estar dos alunos.

De acordo com dados do Censo Escolar de 2021, há um total de 57 escolas públicas na cidade de São Vicente, no estado de São Paulo. Essas escolas incluem creches, escolas de ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA).

A implementação de consultórios de enfermagem em escolas públicas significa uma importante medida de gestão da saúde pública por parte da administração pública e está previsto no Programa Saúde na Escola e essa iniciativa permite que os estudantes tenham acesso a cuidados de saúde preventivos, além de contribuir para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e para a prevenção de doenças.

1.1 Objetivo

O objetivo principal de se ter um consultório de enfermagem na escola é fornecer cuidados básicos de saúde aos estudantes e promover a saúde e o bem-estar geral da comunidade escolar. O enfermeiro escolar desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças e lesões, bem como na promoção de hábitos saudáveis entre os alunos. Alguns dos objetivos específicos de se ter um consultório de enfermagem na escola incluem:

- Fornecer cuidados básicos de saúde, como curativos, medições de pressão arterial e triagem de saúde para doenças comuns;
- Educar os alunos sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças;
- Identificar e tratar problemas de saúde antes que eles se tornem graves o suficiente para afetar o desempenho acadêmico dos

alunos;

- Ajudar a reduzir o absenteísmo escolar devido a doenças e lesões;
- Trabalhar em estreita colaboração com os professores e a administração da escola para garantir um ambiente escolar saudável e produtivo;
- Servir como recurso para os pais e responsáveis dos alunos em questões relacionadas à saúde.

1.2 Custo de Implementação

O custo para a implementação de consultórios de enfermagem em São Vicente pode variar dependendo de vários fatores, como o tamanho das escolas, a quantidade de equipamentos e materiais necessários, a contratação de profissionais de enfermagem, entre outros. No entanto, é possível estimar um valor médio para a implementação de um consultório de enfermagem em uma escola pública. Segundo um estudo realizado em uma escola da rede pública de ensino no estado de São Paulo, o investimento necessário para a implantação de um consultório de enfermagem foi de aproximadamente R\$ 2.500,00, incluindo a aquisição de materiais e equipamentos básicos, como maca, estetoscópio, termômetro, entre outros. Esse valor foi calculado com base em uma estimativa de atendimento de cerca de 60 alunos por dia. No entanto, é importante destacar que os custos podem variar bastante de acordo com as especificidades de cada caso. Além disso, a implementação de um consultório de enfermagem em uma escola deve levar em conta não apenas os custos financeiros, mas também a capacitação dos profissionais envolvidos, a gestão e manutenção do espaço e a articulação entre as políticas de saúde e educação. (SANTOS et al., 2016)

Assim, considerando que há 57 escolas públicas em São Vicente, o custo total para a implementação de consultórios de enfermagem em todas as escolas seria de aproximadamente R\$ 142.500,00 (sem o pagamento de recurso humano). É importante destacar que esse é apenas um valor estimado e que o custo real pode variar de acordo com as particularidades de cada escola. Além disso, é necessário avaliar a viabilidade financeira da proposta e buscar recursos por meio de programas governamentais ou

parcerias com organizações da sociedade civil.

1.3 Recursos para Implementação

Existem diversos recursos governamentais que podem ser utilizados para ajudar a suprir o custo real de implementação de consultórios de enfermagem na cidade de São Vicente, tais como:

- Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF): Este programa tem como objetivo modernizar e ampliar os hospitais universitários federais, que também são responsáveis por desenvolver pesquisas e ensino na área de saúde. As escolas de enfermagem podem se beneficiar desse programa, já que podem ser consideradas unidades hospitalares para fins de financiamento;
- Programa Saúde na Escola (PSE): O PSE tem como objetivo promover a saúde e prevenir doenças entre os estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações integradas entre as áreas de saúde e educação. Esse programa pode fornecer recursos para a implementação de consultórios de enfermagem nas escolas, desde que sejam cumpridos os requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação;
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE): Esse programa tem como objetivo garantir o acesso dos estudantes da zona rural à educação básica, por meio do transporte escolar gratuito. Esse programa também pode ser utilizado para auxiliar no transporte dos profissionais de enfermagem que atuarão nos consultórios das escolas;
- Emenda Parlamentar: As emendas parlamentares são recursos financeiros destinados pelos deputados e senadores para atender demandas específicas em suas regiões. Os recursos podem ser destinados para a implementação de consultórios de enfermagem nas escolas públicas de São Vicente;
- Esses são apenas alguns exemplos de recursos governamentais que podem ser utilizados para suprir o custo real de implementação de consultórios de enfermagem nas escolas públicas de São Vicente. É importante lembrar que é necessário buscar informações e orientações junto às autoridades e órgãos competentes, para identificar as opções

mais adequadas e eficazes para viabilizar essa iniciativa.

1.4 Plano de Ações Articuladas

A seguir, apresento um plano de ações articuladas para a implementação do Programa Saúde na Escola (PSE) na cidade de São Vicente-SP:

- **Levantamento das necessidades locais:** É fundamental realizar um levantamento das necessidades locais para definir as prioridades e os objetivos das ações que serão desenvolvidas. Para isso, é importante envolver representantes das secretarias de Saúde e Educação, bem como profissionais das áreas de saúde e educação que atuam nas escolas.
- **Elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAA):** Com base nas necessidades identificadas, deve-se elaborar um Plano de Ações Articuladas que contemple atividades nas áreas de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, e formação para o cuidado em saúde. O PAA deve ser elaborado em conjunto pelas secretarias de Saúde e Educação, e deve ter a participação das escolas e de outros setores da comunidade.
- **Mobilização dos profissionais de saúde e educação:** É importante mobilizar os profissionais de saúde e educação que atuam nas escolas para a implementação do PAA. Para isso, deve-se realizar capacitações e treinamentos para que esses profissionais possam desenvolver as atividades propostas com qualidade e efetividade.
- **Articulação com as escolas:** As escolas devem ser parceiras na implementação do PAA, e é importante envolvê-las desde o início do processo. Devem ser realizadas reuniões com diretores e professores para apresentação do programa e para definir as atividades que serão desenvolvidas em cada escola.

- Monitoramento e avaliação: É fundamental monitorar e avaliar as ações do PAA para verificar a efetividade e os resultados alcançados. Devem ser definidos indicadores e metas a serem alcançados, e um sistema de acompanhamento e avaliação deve ser implementado.
- Busca de recursos: Para implementação do PAA, pode ser necessário buscar recursos financeiros, seja através de emendas parlamentares, programas governamentais ou parcerias com instituições públicas e privadas.

Com essas ações, é possível implantar o Programa Saúde na Escola em São Vicente-SP, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar dos estudantes. É importante destacar que o sucesso do programa depende da participação e engajamento de todos os envolvidos no processo, desde as autoridades locais até os profissionais de saúde e educação que atuam nas escolas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho de revisão bibliográfica utiliza técnica qualitativa, partindo do estudo e análise de conteúdos coletados de banco de dados *LILACs*, *Scielo*, *Google Academic* compreendidos entre o período de 2012 a 2022 que aborde sobre o tema para embasar as indicações a implementação do PSE na cidade de São Vicente.

Buscamos opiniões de especialistas para endossar a indicativa da implementação do programa a modo de beneficiar a saúde pública do município em questão.

Foram selecionados 22 trabalhos científicos fazendo referência ao tema, após leitura e triagem foram utilizados 10 artigos para elaboração da proposta.

Concluimos concatenando todo o conteúdo e articulando esse conhecimento para fortalecer a aplicação da estratégia de implementação do PSE na cidade de São Vicente.

3. RESULTADOS

Autor e Ano	Tema	Entendimento Sobre Implementação da PSE
MENDES, E.V. 2012	O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da restrição da estratégia da saúde da família.	"A saúde pública no Brasil é essencial para a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente no que diz respeito à prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis, que têm impacto significativo na saúde e na economia do país."
PINTO et al., 2016.	O Programa Saúde na Escola e a formação de profissionais de saúde: desafios e perspectivas.	"Destaca a necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos no programa, como enfermeiros e agentes comunitários de saúde, para a realização das atividades propostas pelo PSE. Os autores ressaltaram que a falta de capacitação pode limitar a passagem do programa na prevenção e promoção da saúde escolar".
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). 2018	Saúde na escola.	"Crianças e adolescentes frequentemente adoecem na escola, sendo essas enfermidades uma das principais causas de absenteísmo e interferência no rendimento escolar. ambiente escolar."
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. 2019	Saúde escolar.	"A saúde escolar é um componente essencial da saúde pública e da educação, a prevenir e controlar essas doenças por meio de medidas como a promoção de hábitos saudáveis, a vacinação, a higiene pessoal e ambiental, e o monitoramento da saúde dos alunos."
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). 2009	Ações Programáticas Estratégicas. Saúde na escola.	O documento do Ministério da Saúde destaca que o PSE é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças na população escolar. O programa busca a integração entre as políticas de saúde e educação, além de estimular a participação ativa da comunidade escolar.
CARRARO et al. 2015	O programa saúde na escola: a percepção dos profissionais da educação.	O estudo realizado pelos autores teve como objetivo avaliar a percepção dos profissionais da educação sobre o PSE. Os resultados indicaram que o programa é importante para a promoção da saúde na escola, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e a realização de ações preventivas. Os autores destacam a importância da integração entre as políticas de saúde e educação para o sucesso do programa.
PEREIRA; SANTOS; PEREIRA, 2016.	Promoção da saúde na escola: uma revisão integrativa.	O estudo realizado por autores destaca que o PSE é uma estratégia importante para a promoção da saúde na escola, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e a realização de ações preventivas. Os autores enfatizam que o envolvimento da comunidade escolar é fundamental para o sucesso do programa.
ALMEIDA, A.S. et al., 2019.	A importância do enfermeiro na escola pública: revisão integrativa da literatura.	Nesse artigo, é discutida a importância da presença do enfermeiro na escola pública, destacando a atuação do profissional na promoção da saúde e prevenção de doenças. É interrompido o ansioso de enfermagem como uma estratégia para o atendimento aos alunos e comunidade escolar, permitindo um atendimento mais rápido e eficiente.
COLOMÉ et al.,	O enfermeiro no contexto	A implementação do PSE é importante para a

2016.	escolar: revisão integrativa da literatura.	integração entre as políticas de saúde e educação, bem como para a formação de profissionais mais capacitados para lidar com questões de saúde na escola.
WACHHOLZ et al., 2019.	Programa Saúde na Escola: frustração de enfermeiros sobre ações em alimentação e nutrição	O PSE é uma estratégia que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes, bem como para prevenir doenças e problemas de saúde nessa população.
NASCIMENTO et al., 2019.	Programa Saúde na Escola: ações realizadas por enfermeiros em uma escola municipal	A implementação do PSE é importante para a promoção de um ambiente saudável nas escolas, bem como para a promoção de hábitos saudáveis entre crianças e adolescentes.

4. DISCUSSÕES

Os artigos discutem sobre a importância da saúde pública no Brasil, especialmente na prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis. Destaca-se a relevância da saúde escolar na prevenção de doenças em crianças e adolescentes, o Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estratégia fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças na população escolar, que busca a integração entre as políticas de saúde e educação. Os estudos avaliam a percepção dos profissionais da educação sobre o PSE, destacando a importância da integração entre as políticas de saúde e educação para o sucesso do programa. Além disso, é discutida a importância da presença do enfermeiro na escola pública na promoção da saúde e prevenção de doenças. A implementação do PSE é fundamental para a promoção de um ambiente saudável nas escolas e a formação de profissionais capacitados para lidar com questões de saúde na escola, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes.

MENDES (2012), COLOMÉ et al. (2016), NASCIMENTO et al. (2019) e WACHHOLZ et al. (2019) convergem para a mesma conclusão, e destacam que o PSE é uma estratégia importante para a promoção da saúde na população escolar, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e ações de prevenção, também destacam que a integração entre saúde e educação é fundamental para o sucesso do programa. PINTO et al. (2016) refere que as principais dificuldades para a implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil são a falta de recursos financeiros e humanos adequados, a falta de integração entre as políticas de saúde e educação, e a falta de capacitação dos profissionais envolvidos no programa. É necessário um maior investimento e esforço por parte do governo para superar essas dificuldades e garantir a efetividade do programa na prevenção e promoção da saúde escolar. PEREIRA, SANTOS e PEREIRA (2016), ressaltam que a estratégia é importante para a promoção da saúde na escola, permitindo a identificação precoce de problemas de saúde e a realização de ações preventivas e COLOMÉ et al. (2016) acredita que a formação de profissionais mais capacitados para lidar com questões de saúde na escola seja também algo importante a ser lembrado. CARRARO et al. (2015) enfatizam a importância da integração entre as políticas de saúde e educação para o sucesso do programa, todos os autores entram em consenso ao definir que o PSE é de suma importância para o município como estratégia de saúde pública.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, concordamos com os autores que acreditam que saúde escolar é um componente essencial da saúde pública e da educação, e que a falta de iniciativa de um município em aderir ao programa gera prejuízo não somente ao educando, como também ao educador, as famílias e ao município, que perde com a falta de acompanhamento no desenvolvimento da saúde do educando, na criação da cultura do auto-cuidado na educação científica da preservação da saúde a curto e longo prazo. Pois, por meio do PSE, é possível identificar precocemente problemas de saúde na população escolar, realizar ações preventivas e promover hábitos saudáveis entre crianças e adolescentes. Isso contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, além de reduzir o impacto de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade e hipertensão, que têm um grande impacto na saúde e na economia do país. Ainda mais porque a implementação do PSE em um município promove a integração entre as políticas de saúde e educação, permitindo a formação de profissionais mais capacitados para lidar com questões de saúde na escola e o envolvimento da comunidade escolar nas ações de promoção da saúde. Dessa forma, a implementação do PSE pode contribuir significativamente para a melhoria da saúde pública de um município, promovendo um ambiente escolar saudável e formando cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sua saúde e bem-estar.

Essa proposta é uma ilustração superficial de investimento para um futuro mais saudável para o município, pois seria necessário um estudo de campo detalhado para realizar um levantamento do quadro laboral, espaço físico nas unidades escolar, compra de equipamento e a criação de um política de ação para determinar um verdadeiro projeto de implementação minuscioso. Por fim, segue como um prévia para o início de um estudo mais detalhado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A.S., et al. **A importância do Enfermeiro na Escola Pública: Revisão Integrativa da Literatura.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, vol. 4, não. 4, 2019. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/importancia-do-enfermeiro-na-escola-publica> Acesso em: 08 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde na Escola.** Brasília. 2018. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_na_escola_caderno.pdf Acesso em: 03 mar. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de **Ações Programáticas Estratégicas. Saúde na Escola.** Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_escola.pdf Acesso em: 03 mar. 2023.

CARRARO, T.E. et al. **O programa saúde na escola: a percepção dos profissionais da educação.** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 2, pág. 218-223, 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v68n2/0034-7167-reben-68-02-0218.pdf> Acesso em: 03 mar. 2023.

COLOMÉ, JS, et al. **O enfermeiro no contexto escolar: revisão integrativa da literatura.** Revista de Enfermagem Referência, v. 4, n. 19, pág. 179-187, 2016. Disponível em: https://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-02832016000300019 Acesso em: 08 dez. 2022.

MENDES, E.V. **O Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde: O Imperativo da Restrição da Estratégia da Saúde da Família.** Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/faculdade/docs/EstrategiaSaudeFamiliaCronicas.pdf> Acesso em: 08 dez. 2022.

NASCIMENTO, LFB, et al. **Programa Saúde na Escola: ações realizadas pelos enfermeiros em uma escola municipal.** Revista de Enfermagem da UFPE Online, v. 13, n. 8, pág. 2203-2210, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/237522> Acesso em: 03 mar. 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. **Saúde Escolar.** 2019. Disponível em: <https://www.who.int/westernpacific/health-topics/school-health> Acesso em: 03 mar. 2023.

PEREIRA, L.C.Q.; SANTOS, M.S.B.; PEREIRA, V.S. **Promoção da Saúde na Escola: Uma Revisão Integrativa.** Revista Enfermagem Integrada, v. 9, n. 1, pág. 45-54, 2016. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/fen/article/view/35045> Acesso em: 08 dez. 2022.

PINTO et al. **O Programa Saúde na Escola e a formação de profissionais de**

saúde: desafios e perspectivas. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/2016.v25n1/139-149/pt/> Acesso em: 08 dez. 2022.

SANTOS, L.M.P et al. **A importância da Saúde Pública para o Desenvolvimento Humano e Socioeconômico do Brasil.** Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 49, p. 1-11, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102015000100311&script=sci_arttext&tlng=pt Acesso em: 03 mar. 2023.

SANTOS, J. P. dos et al. **Projeto de implantação do consultório de enfermagem em escola pública.** Revista Enfermagem UFPE online, v. 10, n. 8, p. 3017-3022, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/11353> Acesso em: 18 mar. 2023.

WACHHOLZ, G.F., et al. **Programa Saúde na Escola: Acompanhamento de Enfermeiros sobre Ações em Alimentação e Nutrição.** Revista de Enfermagem da UFPE Online, v. 13, n. 12, pág. 3334-3344, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/241109> Acesso em: 03 mar. 2023.